

Der Kinder-DiMIS: Minimalitemsatz zur Erfassung von Diversität bei Kindern und Jugendlichen

Autor:innen: Susanne Felgner, Marina Hinßen, Julia Kohn, Gertraud Stadler

Hintergrund: In der Gesundheitsforschung wird Diversität, insbesondere in Bezug auf Geschlecht und andere marginalisierte Identitäten, nicht systematisch erfasst. Dies führt zu Datenlücken, die strukturelle Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung und Forschung unsichtbar lassen. Der DiMIS (Diversitäts-Minimal-Item-Satz) wurde zunächst für Erwachsene entwickelt, um diese Lücken zu schließen und eine diversitätssensible sowie inklusive Erhebung gesundheitsrelevanter Merkmale zu fördern. Der Kinder-DiMIS erweitert dieses Instrument für den Einsatz in Studien mit Kindern und Jugendlichen.

Zielsetzung: Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung und Erprobung des Kinder-DiMIS. Das Instrument soll eine standardisierte, altersgerechte Erhebung relevanter Diversitätsmerkmale bei Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Es dient der Analyse gesundheitsbezogener Unterschiede und kann in der Versorgungsforschung sowie in klinischen Studien zur Entwicklung bedarfsgerechter Versorgungskonzepte eingesetzt werden.

Methode: Der Kinder-DiMIS basiert auf dem DiMIS-Instrument für Erwachsene [1] und wurde durch ein interdisziplinäres ExpertInnenkonsortium entwickelt. In einer ersten Anwendung wurde das Instrument in einer Studie zur Rauchprävention mit GrundschülerInnen (8–9 Jahre) getestet, um seine Praktikabilität und Akzeptanz zu evaluieren.

Ergebnisse: Der Kinder-DiMIS erfasst neun Dimensionen: (1) Geschlechtsidentität & biologische Merkmale, (2) Alter, (3) sozioökonomischer Status (SES), (4) Sorgearbeit, (5) ethnische Identität, (6) Religion & Weltanschauung, (7) psychische Gesundheit, (8) physische Gesundheit & Behinderung und (9) wahrgenommene Diskriminierung. Die Items wurden so entwickelt, dass sie für Kinder und Jugendliche verständlich sind. Innerhalb einzelner Dimensionen wurden die Items unterschiedlich für verschiedene Altersgruppen formuliert, z.B. in der Dimension „Geschlechtsidentität & biologische Merkmale“ mit den spezifischen Gruppen „6–11 Jahre“ und „ab 16 Jahre“. Das Instrument wurde von den SchülerInnen gut angenommen. Wichtige Anwendungserfahrungen aus der Rauchpräventionsstudie betreffen die transparente Kommunikation des Erhebungszwecks, die Möglichkeit zur Nichtbeantwortung einzelner Fragen und den Umgang mit Nichtwissen. Diese Erkenntnisse fließen in die Weiterentwicklung des Kinder-DiMIS ein. Erste Ergebnisse der Studie zeigen, dass die erfassten Dimensionen (z.B. Geschlecht, Alter, SES, Ethnizität) mit individuellen Risikofaktoren für das Rauchen zusammenhängen und liefern Hinweise auf gruppenspezifische Bedarfe in der Rauchprävention. Darüber hinaus zeigt sich, dass viele Merkmale mit Minoritätsstatus mit erhöhtem Stress, einem Risikofaktor für Rauchverhalten, assoziiert sind.

Implikationen für Forschung und Versorgung: Der Kinder-DiMIS ist ein wichtiger Schritt hin zu einer diversitätssensibleren Gesundheits- und Versorgungsforschung. Das Instrument unterstützt intersektionale Analysen und kann zur Entwicklung bedarfsgerechter Versorgungsangebote beitragen. Es sollte stets an die Zielgruppe und Forschungsfrage sowie in der Umsetzung an den jeweiligen Kontext angepasst werden.

[1] Stadler G, Chesaniuk M, Haering S, Roseman J, et al. Diversified innovations in the health sciences: Proposal for a Diversity Minimal Item Set (DiMIS). *Sustainable Chemistry and Pharmacy*. 2023;33(1):101072. doi:10.1016/j.scp.2023.101072.